

ВРОЖАЙНІСТЬ ПОЛУНИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ В СТЕПУ УКРАЇНИ

*Л. Сало, к.с.-г.н., доцент;
О. Корецький, студент*

Центральноукраїнський національний технічний університет

Вирощування ягідних культур завжди було популярним в Україні. Серед асортименту вирощуваної продукції полуниця займає перше місце, як за популярністю, так і за обсягами вирощування. Суниця широко представлена в багатьох країнах та в різних зонах планети завдяки пристосуванню до різноманітних зовнішніх умов.

Як свідчить аналіз стану вирощування полуниці, опублікований ФАО, в останні 20 років світове виробництво ягід збільшилось на 53%. Так, в 2022–2024 роках виробництво полуниці перевищує 9 млн тонн. Основні країни продуценти Китай, США, Єгипет, Туреччина та Іспанія. Асортимент культури надзвичайно широкий, світова колекція налічує понад 2,5 тисячі сортів [1].

На жаль, попит на продукцію ягід полуниці перевищує пропозицію. Врожайність залишається недостатньо високою, крім того, період плодоношення є доволі коротким. Так, за статистичними даними, виробництво суниці в Україні у 2023 р. складало біля 55 тис. т. Нестача продукції частково замінювалась експортом, що не є позитивним фактором [2, 3]. Необхідно нарощувати власне виробництво і є ряд факторів, які можуть це забезпечити. Мова йде про мінеральні добрива. Крім основного живлення азотом, фосфором та калієм значний вплив на врожайність полуниці мають мікроелементи, які підвищують накопичення цукрів у плодах.

Мінеральне живлення є одним із ключових факторів, що визначають ріст, розвиток і плодоношення суниці. У зв'язку з посиленням утворенням листкової маси, значної кількості квітконосів і ягід ця культура потребує оптимального забезпечення поживними речовинами. Оскільки коренева система суниці переважно поверхнева, рослина гостро реагує навіть на незначні зміни в доступності макро- та мікроелементів [4].

Попри незначний вміст в рослинах, мікроелементи суттєво впливають на фізіологічні процеси рослин. Марганець, мідь, цинк і бор необхідні для нормального фотосинтезу, синтезу білків і регуляції гормональних процесів [5].

Протягом вегетації рослини по-різному засвоюють поживні речовини: молоді кущі споживають у 3–5 разів більше елементів на одиницю сухої маси порівняно з дорослими. Суниця вирізняється здатністю ефективно засвоювати поживні елементи, хоча з урожаєм ягід виноситься лише їх незначна частина. У живленні цієї культури виділяють два критичні періоди: весняний — коли формуються й диференціюються квіткові бруньки, та осінній — наприкінці вегетації, коли закладаються плодові бруньки й активно росте коренева система. У ці фази рослини мають бути забезпечені оптимальними дозами поживних речовин, передусім азоту та фосфору.

До початку цвітіння суниця поглинає близько 20 % від загальної потреби в елементах живлення за сезон. Найінтенсивніше засвоєння поживних речовин відбувається під час цвітіння й формування врожаю. Понад 40 % фосфору та калію рослини споживають у період плодоношення (приблизно три тижні), тоді як азот надходить рівномірно протягом усього вегетаційного періоду. У промисловому вирощуванні поряд із сортами довгого дня дедалі більшого поширення набувають сорти нейтрального дня, що здатні до тривалого плодоношення. Вони відрізняються від ремонтантних, які на півдні формують другий урожай у серпні–жовтні. [6].

У фазі розсадного періоду суниця інтенсивно поглинає фосфор і калій, що стимулює розвиток кореневої системи. Після висаджування на постійне місце зростає

потреба в азоті, який забезпечує активний ріст листків і пагонів. У період формування плодів азотне живлення має бути помірним, а калійне – посиленним, адже калій підвищує цукристість, лежкість і стійкість ягід до хвороб [7-15].

Тобто, збалансоване мінеральне живлення суниці є основою для отримання високих урожаїв, покращення якості плодів і підвищення стійкості рослин до стресових факторів.

Полуниці позитивно реагують на удобрення. Оскільки існує великий сортимент даної культури і широкий вибір комплексних добрив, важливо дослідити сорти в конкретному поєднанні з добривами.

Метою наших досліджень було визначити кращу систему удобрення з врахуванням біологічних особливостей сортів полуниць в умовах Степу України. У зв'язку з цим було проведено дослідження впливу мінерального живлення на два сорти суниці садової – Червона мрія та Клері. У дослідженні застосовували два види комплексних добрив: Yara Tera Kristalon Red (Кристалон Червоний) та Stimul NPK (Стимул).

В роботі проводили порівняння площі листової поверхні, що припадає на одну квітку рослини суниці садової залежно від застосованих добрив. Показник розраховано як співвідношення загальної площі листової поверхні до кількості квіток, що дозволяє оцінити рівень забезпеченості генеративних органів асиміляційною поверхнею. Як показали дослідження, в обох сортів – Червона мрія і Клері – використання мінеральних добрив сприяло зростанню площі листків у розрахунку на одну квітку порівняно з контролем. У сорту Червона мрія цей показник підвищився з 24 см²/квітку у контролі до 30,3 см²/квітку при внесенні STIMUL NPK і до 27,8 см²/квітку за використання Кристалону Червоного. Сорт Клері мав загалом вищі значення цього показника: 29,4 см²/квітку у контролі, 41,1 см²/квітку при використанні STIMUL NPK і 40,9 см²/квітку за застосування Кристалону Червоного. Таким чином, у сорту Клері співвідношення площі листків до кількості квіток було вищим, що свідчить про кращу асиміляційну здатність і більший потенціал для формування врожаю.

Рослини із забезпеченим мінеральним живленням мали вищу віддачу врожаю в усі строки плодоношення, а також більш рівномірну динаміку формування маси ягід протягом сезону.

Проведені дослідження динаміки формування врожаю плодів двох сортів суниці садової – Червона мрія та Клері засвідчили суттєвий вплив як сортових особливостей, так і застосованих мінеральних добрив на масу ягід упродовж усього періоду плодоношення.

Таблиця 1.

Врожайність плодів полуниці залежно від мінеральних добрив

№	Фактор А (сорт)	Фактор В (добрива)	Врожайність, ц/га	Різниця до контролю		Середня за фактором	
				ц/га	%	А	В
1	Червона мрія	контроль без добрив	256,2	-	-	360,1	285,7
2		Стимул NPK	362,7	106,5	41,6		
3		Кристалон Червоний	485,3	229,1	89,4		
4	Клері	контроль без добрив	315,2	-	-	430,4	516,8
5		Стимул NPK	427,7	112,5	35,7		
6		Кристалон Червоний	548,4	233,2	74,0		
		НП05	А-20,434 В-25,026 АВ-35,393				
		Частка впливу фактора, %				84,9	9,3

У всіх строках збирання встановлено стабільну перевагу варіантів із внесенням комплексних добрив порівняно з контролем, що підтверджує високу чутливість культури до оптимізації мінерального живлення.

Найбільш виражений позитивний ефект забезпечило добриво Кристалон Червоний, яке сприяло збільшенню маси плодів упродовж усіх п'яти збирань, при чому приріст був істотним як у сорту Червона мрія, так і у сорту Клері. Добриво Стимул NPK також покращувало продуктивність, проте його дія була менш інтенсивною.

Між сортами виявлено помітні відмінності: сорт Клері відзначився вищим рівнем урожайності та більшою стабільністю плодоношення, тоді як Червона мрія мала нижчі, але більш рівномірні показники. Це свідчить про кращий потенціал сорту Клері щодо реалізації генетично зумовленої продуктивності в умовах інтенсивного живлення.

У межах проведених досліджень було оцінено врожайність ягід, як реакцію різних сортів полуниці на застосування комплексних добрив із різним складом поживних елементів.

Обидва досліджувані сорти позитивно реагували на внесення комплексних добрив, проте інтенсивність цього ефекту була різною. Найвищі показники врожайності забезпечувало застосування Кристалону Червоного, тоді як Стимул NPK показав стабільне, але дещо нижче підвищення продуктивності. Контрольні варіанти без добрив мали помітно нижчі показники, що підтверджує високу потребу культури в макро- і мікроелементах.

Таким чином, результати підрозділу переконливо доводять, що оптимізація системи мінерального живлення є ключовим чинником підвищення врожайності полуниці, а використання комплексних добрив дозволяє у 1,5–2 рази збільшити продуктивність залежно від сорту. Отримані дані можуть бути основою для формування ефективних схем удобрення у виробничих умовах.

Комплексні добрива забезпечують оптимальне співвідношення вегетативних і генеративних органів. Найвищу врожайність у досліді отримали від сорту Клері, найбільший ефект мало добриво Кристалон Червоний.

Список використаних джерел

1. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). FAOSTAT: Crops and livestock products — Strawberry production, 2022–2024. Rome: FAO, 2024. URL: <https://www.fao.org/faostat>
2. Босий О. Нові перспективні сорти суниці садової італійської селекції для умов України. Журнал Ягідник, 2023. URL: <https://www.jagodnik.info/novi-perspektyvni-sorty-sunytsi-sadovoyi-italijskoyi-selektsiyi-dlya-vyroshhuvannya-v-umovah-ukrayiny>.
3. Попрощка В. М., Мостов'як С. М., Мостов'як І. І. Економічна оцінка вирощування суниці садової за різних систем захисту рослин у Правобережному Лісостепу України. Збалансоване природокористування. 2021. № 4. С. 107–116.
4. Бублик М.О. Суниця садова: біологія, технологія вирощування. — Київ : Урожай, 2010. — 192 с.
5. Примак І.Д., Примак О.І. Агрохімія польових культур. — Київ : ТОВ «Аграрна освіта», 2015. — 428 с.
6. Глушенко Л.Д. Ягідництво. — Київ : Центр учбової літератури, 2018. — 220 с.
7. Дідив А.І. Удобрення плодових і ягідних культур. — Львів : Сполом, 2013. — 268с.
8. Книш І.Б. Урожайність суниці залежно від рівня мінерального живлення. — Збірник наукових праць Уманського НУС. — 2019. — Вип. 93. — С. 112–118.
9. Козлова І. І. Технологія виробництва високопродуктивної розсадита сортимент полуниці для різних систем обробітку /І. І. Козлова //Головний агроном. – 2010. – №3. - С. 23
10. Коломієць Е.І. Біопрепарати – на зміну хімічним/Е.І. Коломієць, Т. В. Романовська, Н. А. Здор // Захист та карантин рослин. – 2006, № 10. – С. 18-20.
11. <https://agro-business.com.ua/agro/ahronomiia-sohodni/item/564-tekhnolohichni-aspekty-vyroshchuvannia-polunytsi.html>
12. <https://imexagro.com.ua/digest/doglyad-za-polunytskyu.htm>
13. <https://agro-business.com.ua/agro/ahronomiia-sohodni/itemlist/tag/полуниця.html>
14. <https://sor.zaran.v.ua/articles/viroshhuvannja-sunici-gidroponik.html>
15. http://melnicabiz.com.ua/ideas_new2/5_biznes_vyrashhivanie_klubniki.html